

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОХИЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Акбаралиева Мухайё Караматулло кизи

Преподаватель Ташкентского государственного юридического университета, кафедры уголовного права, криминологии и противодействия коррупции

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7583260>

ARTICLE INFO

Received: 18th January 2023

Accepted: 29th January 2023

Online: 30th January 2023

KEY WORDS

Похищение человека, ограничение свободы, лишение свободы, из корыстных или иных низменных побуждений, квалифицирующий признак, опасный рецидивист, особо опасный рецидивист, по предварительному сговору группой лиц, тяжкое преступление, особо тяжкое преступление.

ABSTRACT

В статье раскрывается уголовная ответственность за похищение человека. Раскрываются все части статьи 137 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, а именно: похищение человека в отношении несовершеннолетнего; из корыстных или иных низменных побуждений; по предварительному сговору группой лиц; повторно или опасным рецидивистом. А также похищение человека, совершенное особо опасным рецидивистом; повлекшее тяжкие последствия; совершенное с целью изъятия органов и (или) тканей человека.

Свобода человека является одним из основных прав каждого индивида. Данное право, в первую очередь, закрепляется в международных актах, далее – в национальном законодательстве.

В статье 9 Международного пакта о гражданских и политических правах говорится, что каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом.

В статье 25 Конституции Республики Узбекистан закрепляется следующее положение: Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

Тем самым, личная свобода человека охраняется законом.

За похищение человека предусмотрена уголовная ответственность, а именно в статье 137 Уголовного кодекса.

За первую часть статьи 137 Уголовного кодекса, то есть за похищение человека предусмотрены следующие санкции: *ограничение свободы* от трех до пяти лет либо *лишение свободы* от трех до пяти лет. Санкция в данном случае означает меру наказания, которая применяется государством, за совершение преступления. Статья 137 состоит из трёх частей. Вторая и третья части являются квалифицированными

составами, то есть, это то же самое деяние (похищение человека), но с отягчающими обстоятельствами.

Вторая часть статьи 137 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за то же действие, совершённое: в отношении несовершеннолетнего; из корыстных или иных низменных побуждений; по предварительному сговору группой лиц; повторно или опасным рецидивистом.

Вообще, преступления против несовершеннолетних занимают особое место среди общественно опасных деяний против личности, так как представляет повышенную опасность для общества. Поэтому данное обстоятельство является квалифицирующим признаком почти во всех преступлениях против личности.

Корыстными считаются побуждения, направленные на получение материальной выгоды. Низменными побуждениями считаются месть, зависть и другие обстоятельства.

Чтобы определить такое обстоятельство, как по предварительному сговору группой лиц, нужны два признака: 1) участие двух или более в совершении преступления; 2) сговор между виновными заведомо или непосредственно перед началом преступления.

Согласно статье 32 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, повторностью признаётся одновременное совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной и той же частью, статьей, а в случаях, специально указанных в Уголовном кодексе, и разными статьями Особенной части, ни за одно из которых лицо не было осуждено. Повторными признаются как оконченные преступления, так и наказуемые приготовления или покушения на преступления, а также преступления, совершенные в соучастии.

Опасным рецидивом признается совершение лицом нового умышленного преступления, тождественного тому, за которое оно ранее осуждалось, а в случаях, специально указанных в Уголовном кодексе, и по другим статьям Особенной части.

Под тождественностью преступлений необходимо понимать совершение нового преступления, предусмотренного:

одной и той же статьей Особенной части Уголовного кодекса, по которой лицо ранее осуждено (если статья предусматривает ответственность за одинаковые составы преступлений);

одной и той же частью статьи Особенной части Уголовного кодекса, по которой лицо ранее осуждено (если статья предусматривает ответственность за разные составы преступлений).

Вышеперечисленные обстоятельства входят в часть вторую статьи 137 Уголовного кодекса. За вторую часть предусмотрена ответственность в виде *лишения свободы* от пяти до десяти лет.

Часть третья статьи 137 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за то же действие: совершенное особо опасным рецидивистом; повлекшее тяжкие последствия; совершенное с целью изъятия органов и (или) тканей человека.

Особо опасным рецидивом признается совершение лицом нового умышленного преступления, за которое оно осуждается к лишению свободы на срок не менее пяти лет:

- а) за особо тяжкое преступление, если оно ранее осуждалось за особо тяжкое или дважды за тяжкие преступления и за каждое из них было назначено наказание в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет;
- б) за тяжкое преступление, если оно ранее дважды осуждалось за тяжкие преступления или в любой последовательности за тяжкое и особо тяжкое преступление и за каждое из них было назначено наказание в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет.

Следует отметить, что лицо может быть признано особо опасным рецидивистом по приговору суда.

Под тяжкими последствиями следует понимать причинение смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего, причинение значительного вреда здоровью потерпевшего и другие обстоятельства.

Согласно Закону Республики Узбекистан «О трансплантации органов и тканей человека», *орган человека* — обособленная совокупность различных типов клеток и тканей, выполняющая определенную функцию в организме человека; *ткань человека* — совокупность клеток и межклеточного вещества, объединенных общим происхождением, строением и выполняемыми функциями в организме человека.

Также согласно данному Закону, запрещается принуждение живого донора к согласию на изъятие у него органа и (или) тканей.

Изъятие органов и (или) тканей у живого донора допускается только в случае, если его здоровью на момент изъятия по медицинскому заключению не будет причинен вред, который может повлечь за собой потерю зрения, речи, слуха либо частичную или полную утрату органом его функций (за исключением трансплантируемого органа и (или) ткани человека), расстройство психики или иное расстройство здоровья, приводящее к стойкой утрате трудоспособности свыше тридцати трех процентов.

Изъятие органов и (или) тканей у живого донора для трансплантации реципиенту допускается, если донор:

- не менее чем за тридцать дней в письменной форме с фиксацией на видеозапись предупрежден о возможных осложнениях для его здоровья в связи с предстоящей хирургической операцией или манипуляцией по изъятию органов и (или) тканей;
- добровольно на безвозмездной основе в нотариально заверенной письменной форме выразил согласие на изъятие своего органа и (или) тканей;
- прошел всестороннее медицинское обследование и имеется медицинское заключение врачей-специалистов о возможности изъятия у него органа и (или) тканей для трансплантации.

Данному вопросу в последнее время уделяется особое внимание. В июне 2022 года в Уголовный кодекс были внесены изменения и дополнения касательно вопроса изъятия органов и (или) тканей человека.

Три вышеперечисленных обстоятельств (совершенное особо опасным рецидивистом; повлекшее тяжкие последствия; совершенное с целью изъятия органов

и (или) тканей человека) относятся к третьей части статьи 137 Уголовного кодекса. И за данную часть предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет.

Тем самым, в статье раскрывается уголовная ответственность за похищение человека, а также раскрываются все обстоятельства, перечисленные в статье 137 Уголовного кодекса.

References:

1. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
2. Конституция Республики Узбекистан // <https://lex.uz/docs/35869>
3. Уголовный кодекс Республики Узбекистан // Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 1; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 9, ст. 144; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 6, ст. 248; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 37, ст. 408; Национальная база данных законодательства, 19.10.2022 г., № 03/22/794/0939
4. Закону Республики Узбекистан «О трансплантации органов и тканей человека» от 11 мая 2022 г., № ЗРУ-768 // Национальная база данных законодательства, 12.05.2022 г., № 03/22/768/0404
5. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О вопросах квалификации деяний при множественности преступлений» от 5 мая 2008 г., № 13